

Social factors influencing health and health sociology: the importance of social health training in medical degrees

Factores sociales que influyen en la salud y sociología de la salud: la relevancia de la formación en salud social en las carreras de Medicina

Para citar este trabajo:

Duarte Cango, A. X. (2024). Factores sociales que influyen en la salud y sociología de la salud: la relevancia de la formación en salud social en las carreras de Medicina. Multidisciplinary Journal Star of Sciences, 1(2), 1-7.
https://estrellaediciones.com/index.php/Star_of_Sciences/article/view/38

Autores:

Andrea Ximena Duarte Cango, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador,
andrea_xdc@yahoo.es, <https://orcid.org/0009-0005-6707-5570>

Resumen

Este artículo analiza la inclusión de la formación sociosanitaria en los planes de estudio de Medicina, destacando su importancia ante las expectativas de las personas, familias y comunidades sobre la atención recibida. También se subraya la necesidad de que los futuros médicos se familiaricen con los aspectos éticos, de salud pública, sociología de la salud y bioética para establecer una comunicación médico-paciente efectiva. Un desafío clave para garantizar la enseñanza y transferencia adecuada de estos contenidos en el currículo es que las estrategias pedagógicas promuevan un aprendizaje significativo y contextualizado, alineado con el futuro desempeño profesional del médico.

Palabras clave: Ciencias sociales; Humanidades aplicadas a la Medicina; Formación médica; Salud comunitaria.

Abstract

This article examines the inclusion of sociosanitary training in medical curricula, highlighting its importance in relation to the expectations of individuals, families, and communities regarding the care received. It also emphasises the need for future doctors to familiarise themselves with ethical issues, public health, medical sociology, and bioethics to establish effective doctor-patient communication. A key challenge in ensuring the appropriate teaching and transfer of these contents within the curriculum is that pedagogical strategies promote meaningful and contextualised learning, aligned with the future professional performance of the doctor.

Keywords: Social sciences; Humanities applied to Medicine; Medical education; Community health.

1. Introducción

El ejercicio de la medicina exige la formación de profesionales con una base sólida de conocimientos técnicos, sin descuidar el componente sociosanitario ni las humanidades médicas. Con frecuencia, en los planes de estudio de las carreras de Medicina se observan inconsistencias entre lo que se establece en los perfiles de egreso y las asignaturas que integran la malla curricular, especialmente en lo que respecta a las humanidades médicas. Cuando estas materias están presentes, generalmente se encuentran en semestres aislados, lo que impide una verdadera transversalidad en su abordaje, a pesar de que los perfiles de egreso subrayan la necesidad de formar un profesional con una fuerte conciencia social.

En Chile, la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, junto con el fenómeno sociológico de la "modernidad líquida" propuesto por el sociólogo Zygmunt Bauman, que pone énfasis en la satisfacción inmediata, el individualismo extremo y la falta de un sentido colectivo, contribuyen a la formación de pacientes empoderados. Estos pacientes demandan respuestas y soluciones de los médicos en los distintos niveles de atención, exigiendo, además, mayor empatía y una comunicación clara. Según Bauman, la modernidad líquida describe a sujetos completamente libres, en los cuales se diluyen las estructuras de poder tradicionales, lo que, trasladado al ámbito médico, sugiere que son los pacientes quienes definen las expectativas de la atención, en un contexto médico-cliente influenciado por la cultura capitalista. En definitiva, comprender que la satisfacción inmediata, caracterizada por patrones de evaluación cambiantes, es un fenómeno propio de las sociedades actuales, es aplicable también a las expectativas sobre el desempeño de los médicos.

En consecuencia, existen aspectos que están al alcance de los profesionales médicos y que pueden ser fácilmente abordados si disponen de las herramientas adquiridas en su formación de

pregrado; sin embargo, hay otros que están relacionados con la percepción social del médico desde la perspectiva del paciente y que, en muchas ocasiones, resultan inalcanzables.

El hecho social, según la perspectiva del sociólogo Emile Durkheim, se refiere a las formas de pensar, sentir y actuar que se imponen al individuo. Este fenómeno está influenciado por las concepciones sociales, incluyendo los códigos que regulan las profesiones sanitarias, las normativas éticas, los requisitos de acreditación de los establecimientos de salud y otros elementos que podríamos listar.

Tabla 1

Una síntesis de los temas a analizar en el presente escrito.

Tabla 1 Conceptos y subconceptos que serán objeto de análisis	Subconcep
<i>Bioética Salud Pública y determinantes sociales de la salud</i>	Relación médico-paciente Modelo biopsicosocial, intervención social en salud, Concepciones sociales en salud, estigmatización de la enfermedad, derechos humanos en salud, gobernanza sanitaria, desarrollo

Bioética: vínculo entre el profesional de la salud y el paciente

Para iniciar el análisis, consideremos el siguiente ejemplo: un paciente desconoce que su calidad de vida y la mejora en su proceso de salud-enfermedad dependen de un esfuerzo conjunto, donde él tiene una gran responsabilidad y el médico actúa como su guía. A pesar de esto, existen diversos modelos de interacción médico-paciente que pueden adaptarse según el contexto de atención. Sin embargo, el ejemplo planteado refleja un fenómeno social arraigado en la percepción del actor, en este caso, el paciente.

Desde la perspectiva de la humanización en salud, especialmente en el ámbito de la bioética, se ha propuesto que, aunque el profesional médico intente curar la enfermedad, no siempre lo logra; sin embargo, su rol debe incluir acompañar y consolar al paciente durante todo el proceso.

En el ámbito bioético, es crucial la formación en los cuatro principios fundamentales: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, los cuales guían la atención del paciente en diversas situaciones. La aplicación simultánea de estos principios constituye, siguiendo la noción de Weber, el modelo ideal de atención médica. De manera similar, podríamos referirnos a los principios universales del lenguaje propuestos por el sociólogo Jürgen Habermas, dentro de la teoría de la acción comunicativa: inteligibilidad, verdad, veracidad y contexto normativo.

En lo que respecta a la bioética, dos principios que entran en conflicto en la actualidad son la beneficencia y la autonomía. El primero abarca todas las acciones del profesional de la salud orientadas a asegurar el máximo beneficio para el paciente, aplicando también el principio de no maleficencia. Por ejemplo, recomendar un procedimiento quirúrgico necesario sería una manifestación de beneficencia. Sin embargo, si dicho procedimiento resulta innecesario, se estaría vulnerando el principio de no maleficencia, ya que causaría un daño evitable al paciente.

El principio de autonomía implica respetar las decisiones y preferencias del paciente, es decir, su capacidad para tomar decisiones informadas. Un profesional médico puede recomendar, basándose en el principio de beneficencia, que el paciente necesita una transfusión de sangre urgente para salvar su vida. Sin embargo, si las creencias religiosas del paciente le impiden aceptar dicho procedimiento, tiene el derecho de rechazar la indicación médica, lo que genera un

conflicto bioético. Este tipo de situaciones se presentan con mayor frecuencia en las sociedades actuales, especialmente si consideramos el concepto de modernidad líquida de Bauman.

La conducta del médico y los conflictos bioéticos que surgen también están influenciados por las expectativas sociales que los pacientes y sus familias tienen sobre los profesionales de la salud. Estas expectativas incluyen la creencia de que el médico debe curar la enfermedad, salvar la vida del paciente y cumplir con otras concepciones sociales del rol médico. Como sabemos, estas expectativas no dependen solo de decisiones unilaterales, sino también de la interacción y las decisiones de otros actores involucrados en el proceso de atención al paciente.

Salud comunitaria y factores sociales que afectan la salud: enfoque biopsicosocial, intervención social en el ámbito de la salud.

El cuidado de la salud es una responsabilidad compartida que va más allá del profesional sanitario y el paciente, incluyendo también a la familia de este último. Esto explica el origen de la atención primaria de salud en la década de 1970, a partir de la Conferencia de Alma Ata, que promovió el modelo biopsicosocial en la atención médica. Además, en la primera década del 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo el concepto de determinantes sociales de la salud, lo que nos permite comprender que el entorno en el que vive el paciente influye en su calidad de vida y en los procesos de salud y enfermedad que atraviesa.

Las familias y las comunidades deben ser consideradas como actores clave en el campo de la salud pública, aplicando conocimientos y liderazgo en prevención y promoción de la salud, siendo fundamental el trabajo colaborativo con las instituciones de salud. Por ello, es esencial capacitar a los estudiantes de Medicina en conceptos de intervención social en salud, que aunque no necesariamente deberán llevar a cabo de manera directa, dado que contarán con el apoyo de profesionales del ámbito social, sí tendrán un papel activo como educadores en salud, debido a la percepción social de su profesión.

En este sentido, la formación en investigación epidemiológica por sí sola resulta insuficiente. Esto no disminuye su relevancia para comprender la realidad sociosanitaria, pero la intervención social en salud es el complemento necesario para lograr los cambios deseados en los hábitos de la población, así como en la gobernanza y el diseño de políticas públicas. Estos tres elementos constituyen el contexto socioeconómico y político de los determinantes sociales de la salud.

Es fundamental entender la gobernanza sanitaria a nivel nacional y local, para que los estudiantes puedan asimilar los conceptos clave en administración de la salud y el cumplimiento de los objetivos sanitarios establecidos por los gobiernos.

El tema de la gobernanza también puede ser analizado desde la perspectiva de la sociología de la salud.

Sociología de la salud: percepciones sociales sobre la salud, estigmatización de las enfermedades, derechos humanos en el ámbito sanitario, gestión de la salud pública, y sostenibilidad en salud.

Otro aspecto crucial en la formación de un profesional médico son las percepciones sociales sobre la salud y las conductas que se ven influenciadas por estos factores. ¿Es casual que algunas enfermedades sean consideradas más aceptables que otras? ¿O que se adopten actitudes diferentes según la patología? ¿Qué papel juegan en esto la sociología de la salud y la psicología social? Sin duda, desempeñan un papel relevante, ya que conceptos como la estigmatización de la enfermedad, los prejuicios, la discriminación, el favoritismo endogrupal, y la concepción sociopolítica de la enfermedad tienen un impacto directo o indirecto en la aparición,

empeoramiento, persistencia o tratamiento adecuado de las enfermedades, afectando la respuesta del paciente, su familia y la comunidad a la que pertenece.

Por lo tanto, los conceptos propuestos por la psicología social complementan el de estigmatización, desarrollado por Erving Goffman en el contexto de la sociología de la salud, entendido como el elemento que da lugar a una identidad desvalorizada de la persona, reforzada por el interaccionismo simbólico, exponiendo a la persona a situaciones de marginación, en las cuales deja de ser vista como un ser íntegro.

La formación integral del profesional médico, además de los aspectos mencionados anteriormente, debe incluir los enfoques de derechos humanos en salud, los cuales se centran en los determinantes sociales subyacentes de la salud, con énfasis en los principios de rendición de cuentas, participación significativa, transparencia, igualdad y no discriminación. La aplicación rigurosa de estos principios es crucial para empoderar a los ciudadanos a la hora de exigir una atención sanitaria de calidad, lo cual está relacionado con los criterios de acreditación de las instituciones de salud. Además, debe fomentar que los gobiernos revisen o ajusten las políticas públicas en salud, y garantizar el uso de estadísticas provenientes de otras administraciones públicas al evaluar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud. De esta manera, la salud adquiere un enfoque transversal dentro de la gobernanza política, promoviendo la colaboración de diversos profesionales para alcanzar un objetivo común.

Por lo tanto, la formación en derechos humanos en salud también debe incluir una preparación sólida en habilidades sociales, comunicación, trabajo en equipo y gestión de la salud, áreas que a menudo se perciben como secundarias o complementarias a la formación médica, pero que no siempre se consideran fundamentales, dado que se privilegia el enfoque biomédico. En este sentido, la formación en humanidades médicas debería integrar la Teoría de Sistemas Sociales de Luhmann para comprender la importancia del funcionamiento adecuado de las estructuras organizacionales en el sistema de salud, entre otros aspectos. Algunos conceptos derivados de esta teoría que nos ayudan a comprender este enfoque incluyen: sinergia (trabajo en equipo), procesos de retroalimentación (aceptar o rechazar los cambios), la importancia del entorno (al seleccionar los elementos más relevantes que facilitan los procesos de cambio), y elementos sociológicos que contribuirían a una relación adecuada entre la tríada médico-paciente-profesionales sanitarios. La perspectiva de Luhmann tiene un enfoque universal, por lo que puede aplicarse al análisis de cualquier fenómeno social, en este caso, desde una óptica organizacional.

Figura 1

Enfoques pedagógicos sugeridos para tratar los aspectos sociosanitarios en la educación médica.

Es fundamental destacar que el enfoque en la formación en humanidades para el profesional médico no busca imponer el modelo biopsicosocial sobre el biomédico, sino más bien complementar la formación disciplinaria, que constituye la base y el propósito de la medicina. Si se procediera de otra manera, el reduccionismo biomédico se transformaría en un reduccionismo biopsicosocial, lo que llevaría a una fragmentación de la formación.

Incorporar el modelo biopsicosocial en la formación médica resulta beneficioso, ya que se alinea con los enfoques de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dentro del marco de la Agenda 2030. El desarrollo sostenible se entiende como una práctica que promueve movimientos sociales, organiza instituciones y fomenta la negociación de compromisos entre aquellos interesados en el medio ambiente, la economía y los aspectos sociales. Por lo tanto, las acciones que el estudiante de Medicina realice durante su formación (como campañas médicas, actividades de prevención y promoción de salud en espacios comunitarios), así como en su futura práctica profesional, contribuirán al desarrollo sostenible.

El reciente rediseño curricular de la carrera de Medicina en la Universidad de Antofagasta (Chile) ha incorporado varios de los elementos mencionados anteriormente, logrando una integración del enfoque biopsicosocial a través de asignaturas que refuerzan las humanidades médicas y los determinantes sociales de la salud. Estas asignaturas incluyen temas como sociología de la salud, salud pública y comunitaria, bioética e interculturalidad. Además, en el ámbito disciplinario, se ha promovido la integración de asignaturas, lo que asegura la relevancia y aplicabilidad de los conocimientos que el futuro profesional médico adquirirá.

2. Conclusión

- Es fundamental que el plan de estudios de las carreras de Medicina incluya contenidos relacionados con los aspectos sociosanitarios y las humanidades médicas, mediante asignaturas obligatorias e integradoras que se distribuyan a lo largo de los distintos niveles de formación, contribuyendo así al desarrollo de competencias tanto transversales como específicas.
- Para garantizar que los estudiantes de Medicina asimilen estos aspectos, las estrategias de enseñanza deben promover un aprendizaje significativo, conectándolos con el contexto profesional que enfrentarán en el futuro. Enseñar las humanidades de manera aislada, sin vincularlas al ámbito sociosanitario, conlleva un reduccionismo biopsicosocial, lo que resultará en una menor valoración de estas disciplinas dentro de los planes de estudio de Medicina.
- Finalmente, en la figura 1 se indican algunas estrategias de enseñanza que permiten contextualizar los aprendizajes de los estudiantes.

Referencias Bibliográficas

Vásquez-Rocca A. Zygmunt Bauman: Modernidad líquida y fragilidad humana. *Nómada*. 2008;19. [consultado 19 Ago 2024]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/181/18101_917.pdf.

Lorenc-Valcarce F. *Émile Durkheim y la teoría sociológica de la acción*. *Andamios*. 2014;11:299-322.

[Pfeiffer M, Molinari L. Relación médico paciente: la bioética y el cuidado en medicina. Rev Am Med Respir. 2013;13:152-5.](#)

[Antoñanzas-Serrano A, Gimeno-Feliu L. Los determinantes sociales de la salud y su influencia en la incidencia de la COVID-19. Una revisión narrativa. Rev Clín Med Fam. 2022;15:12-9.](#)

De Simón Alonso L. Modificación del estigma asociado a la enfermedad mental: Evaluación de una intervención en institutos de enseñanza secundaria obligatoria en Navarra [Tesis doctoral]. Madrid: Facultad de Medicina, Departamento de Psiquiatría, Universidad Autónoma de Madrid; 2015. [consultado 19 Ago 2024]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10486/667987>.

Yamin AE, Frisancho A. Human-rights-based approaches to health in Latin America. Lancet. 2015 Apr 4;385(9975):e26-9. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61280-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61280-0). (Versión en español: Yamin AE, Frisancho A. Enfoques basados en los derechos humanos para la salud en América Latina. MEDICC Review. 2015;17(Suppl: 1):5.

[Ramos JA. Teoría de los sistemas sociales: reflexiones metodológicas para su empleo en la investigación. Ciudad Méx Issue Educ. 2020 153 págs.](#)

[Rodrigo D, Picó M, Dimuro G. Los objetivos de desarrollo sostenible como marco para la acción y la intervención social y ambiental. Rev Cienc Admin Econ. 2019;9:25-38.](#)